

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИ

АТ Халк Банки Сурхондарё вилоят Минтакавий маркази

Юридик бўлими бош юристконсулти:

Хидиров Ғанишер Тожимуродович

Конституция ва қонунларнинг устуворлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашни суд-ҳуқуқ ислохотларининг бош мезонига айлантириш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини инсон манфаатлари, кадрқиммати ва ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтириш¹ бугунги кунда энг асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Ушбу вазифани амалга оширишда ички ишлар органлари, хусусан, тезкор-қидирув хизматлари қонунчиликда белгиланган тадбирларни ўтказишда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиши керак. Бунинг учун тезкор ходим тезкор-қидирув тадбирларининг турлари ва уларни ўтказиш тартибини тўлиқ билиши ҳамда белгиланган тартибда тадбирларни ташкил этиши ва ўтказиши лозим. Шу ўринда, бир қатор тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш давомида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари чегараланиши мумкин. Жумладан, тезкор киритиш шундай тадбирлардан бири ҳисобланади. Тезкор киритиш тезкор-қидирув тадбирининг назарий асослари ва тарихий шаклланиши ҳақида фикр мулоҳаза билдиришда, биринчи навбатда, мазкур тушунчанинг моҳияти ва ушбу тушунчага таъриф берган ҳуқуқшунос олим ва мутахассисларнинг фикрларини таҳлил қилиш лозим. “Тезкор киритиш”ни моҳияти “тезкор” атамаси тушунчасининг умумий қабул қилинган талқинига мос келади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида тезкор сўзи қуйидагича ифодаланган. Тезкор (форсча – тез, жадал ишловчи). Тезлик билан ҳаракат қилувчи, тезлик билан натижага эришишни таъминловчи² деган маъноларни англатади.

Тезкор-қидирув тадбирларининг турлари қуйидагилардан иборат:

сўров — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун аҳамиятга эга бўлган жисмоний ва юридик шахслар, фактлар ва ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларни билган ёки билиши мумкин бўлган шахс билан бевосита мулоқотда бўлиш жараёнида ахборот олишдан иборат бўлган тадбир;

маълумотлар тўплаш — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун ҳужжатларни, материалларни, маълумотлар базаларини ахборот тизимларини ва ахборот ресурсларини ўрганиш, шунингдек сўровномалар юбориш орқали жисмоний ва юридик шахслар, фактлар ва ҳолатлар ҳақида аҳамиятга эга бўлган ахборотни, шу жумладан банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олишга қаратилган тадбир;

қийёсий текширув учун намуналар йиғиш — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш мақсадида моддий объектларни келгусида қийёсий текшириш учун олишдан иборат бўлган тадбир;

текшириш учун харид қилиш — юридик ёки жисмоний шахслардан тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун аҳамиятга эга бўлган товарларни ёки хизматларни ҳақ эвазига харид қилишдан иборат бўлган тадбир;

назорат остида олиш — ёлғондан битим тузишдан, яъни қонунчилик бузилиши фактини аниқлаш ва ҳужжатлаштириш учун товарларни, валюта қимматликларини, моддаларни ҳамда бошқа предметларни истеъмол қилиш ёки сотиш мақсадини кўзламасдан олишдан иборат бўлган тадбир;

предметларни ва ҳужжатларни текшириш — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш мақсадида предметларни ва ҳужжатларни ўрганиш учун зарур илмий, техникавий ва бошқа махсус билимларга эга бўлган мутахассисларни жалб этган ҳолда ўтказиладиган тадбир;

тезкор кузатув — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун аҳамиятга эга бўлган ахборотни олиш мақсадида шахсларнинг ҳаракатларини,

ходисаларни ва жараёнларни бевосита ёки билвосита (техник воситалардан фойдаланган ҳолда) ноошкора кузатиш ва қайд этишдан иборат бўлган тадбир;

шахснинг айнанлигини аниқлаш — текширилаётган ёки қидирувдаги шахснинг шахсини идентификация қилиш ёхуд хусусий белгилари асосида аниқлашдан иборат бўлган тадбир;

турар жойларни ва бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жойнинг участкаларини, техник ва транспорт воситаларини текшириш — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун аҳамиятга эга бўлган шахслар, фактлар ҳамда ҳолатларни аниқлаш мақсадида турар жойларни ва бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жойнинг участкаларини, компьютерларни, алоқа қурилмаларини ва транспорт воситаларини бевосита ёки билвосита (техник воситалардан фойдаланган ҳолда) кўздан кечириш ҳамда ўрганишдан иборат бўлган тадбир;

почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун аҳамиятга эга бўлган ахборотни олиш мақсадида почта, курьерлик жўнатмалари ҳамда телеграф хат-хабарларини ноошкора танлаб олиш ва ўрганишдан иборат бўлган тадбир;

телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш — махсус техник воситалардан фойдаланган ҳолда олиб бориладиган сўзлашувларни, шу жумладан узатиладиган матнли, график ва мультимедиа ахборотини ноошкора эшитиб туриш, тутиб қолиш ва қайд этишдан иборат бўлган тадбир;

абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборот олиш — абонентлар ёки абонент қурилмалари (фойдаланиладиган асбоб-ускуна) ўртасидаги боғланишлар санаси, вақти, давомийлиги тўғрисида ахборот ва бошқа маълумотларни ноошкора олишдан иборат бўлган тадбир;

тезкор киритиш — тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган ходимини ёхуд махфийлик асосида кўмаклашувчи шахсни жиноий-криминоген муҳитга ёки тезкор аҳамиятга эга бўлган объектга тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш мақсадида киритишдан ва уларнинг имкониятларидан ноошкора фойдаланишдан иборат бўлган тадбир;

назорат остида етказиб бериш — эркин реализация қилиниши тақиқланган ёки муомаласи чекланган ёхуд жиноят объекти, предмети ва қуроли бўлган товарлар, валюта қимматликлари, моддалар ва бошқа предметлар олиб ўтилишини (ташилишини, жўнатилишини, топширилишини) тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш мақсадида ноошкора назорат қилишдан иборат бўлган тадбир;

ниқобланган операция — икки ёки ундан ортиқ тезкор-қидирув тадбирини тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш мақсадида ошкора ва ноошкора усуллардан фойдаланган ҳолда ўтказишни ўз ичига оладиган комплекс тадбир;

тезкор эксперимент — ғайриҳуқуқий қилмиш содир этган ёки унга тайёргарлик кўраётган шахсларни фош этиш ва аниқлаш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган томонидан тўлиқ бошқариладиган ва назорат қилинадиган шароитни муайян ҳодисани қайтадан тиклаш йўли билан сунъий равишда вужудга келтиришдан иборат бўлган тадбир¹.

Тезкор-қидирув тадбирлари ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилган ҳолда, шу жумладан кибермаконда ва (ёки) унинг имкониятларидан фойдаланилган ҳолда ўтказилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎзР Қонуни. 13 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 52-сон, 14-модда.

1. “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎзР Қонуни. 13. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 52-сон, 14-модда.

2. Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида’ги ЎзР Қонуни. 13 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 52-сон, 585-модда.